

Viehzucht und Landschaft: eine Wertschöpfungskette des Agrotourismus

www.af4eu.eu

Die Wertschöpfungskette des Agrotourismus umfasst eine Reihe miteinander verbundener Aktivitäten. Diese Aktivitäten finden in der gleichen Gegend statt und schaffen ein ganz besonderes touristisches Erlebnis. Die traditionelle extensive Beweidung und vor allem die saisonale Wanderweide einer großen Anzahl von Ziegen- und Schafherden in der bergigen Evritania hat die Agroforstlandschaft mit hohen kulturellen und ökologischen Werten geschaffen, die wir heuten genießen. Basierend auf extensiver Beweidung und saisonal mobiler Viehhaltung können viele Möglichkeiten für die Entwicklung touristischer Produkte geschaffen werden.

Die Agroforstlandschaft, die von intensiven menschlichen Aktivitäten unberührt ist, gilt als einer der stärksten Indikatoren für nachhaltigen Tourismus, und ihre Erhaltung basiert auf der rationellen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der anhaltenden Präsenz von Viehzüchtern und Herden in den Bergen. Die besondere Behandlung durch die zuständigen nationalen Behörden der Regionen, die solche touristischen Erlebnisse unterstützen können, ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung ihrer Dienstleistungen und Produkte und für ihre wirtschaftliche Entwicklung.

Vlappa)
Agroforstlandschaft in Evrytania – Griechenland (Foto von

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Ministerium für Forstwirtschaft & Management natürlicher Umwelt, Karpenissi, Griechenland

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.